

Desenvolvimento de um dispositivo ocular para auxílio do diagnóstico de disfunções vestibulares

Tiago de Oliveira Barreto
Departamento de Engenharia
Biomédica
Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, Brasil
ORCID: 0000-0002-4399-9518

Danilo Alves Pinto Nagem
Departamento de Engenharia
Biomédica
Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, Brasil
ORCID: 0000-0003-4828-1107

Hélio Roberto Hékis
Departamento de Engenharia
Biomédica
Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, Brasil
ORCID: 0000-0003-4828-1107

Fernanda de Sena Andrade
Departamento de Engenharia
Biomédica
Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, Brasil
ORCID: 0000-0002-9251-5890

Gabriel Ian Silva do Nascimento
Departamento de Engenharia
Biomédica
Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, Brasil
ORCID: 0000-0002-9251-5890

Ricardo Alexandre de Medeiros
Valentim
Departamento de Engenharia
Biomédica
Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, Brasil
ORCID: 0000-0002-9216-8593

Resumo— O objetivo deste trabalho consiste em desenvolver um dispositivo de baixo custo, por meio de impressão 3D, para auxiliar o diagnóstico de disfunções vestibulares. Houve a estruturação do projeto em duas etapas. A primeira delas consistiu no planejamento do protótipo por meio de uma metodologia de casos de usos, em seguida foi realizado a impressão em uma impressora 3D, e por fim, foram selecionados sensores compatíveis com a plataforma Raspberry pi 3. A segunda etapa, consistiu no desenvolvimento de uma plataforma de diagnóstico utilizando as ferramentas *Guide* e *Image Processing* do Matlab. O modelo final possui dimensões 138 x 120 x 40mm, pesando 63,3g, apenas o modelo, e 93,3g com todos os sensores anexados. O dispositivo conta com um suporte para o espelho, câmera e para os sensores. O software foi capaz de segmentar a pupila para identificá-la, e gerar informações do deslocamento e aceleração ocular, bem como a energia de deslocamento. Com essa metodologia, o objetivo de diminuição de custo também foi atendido.

Palavras chaves — Óculos, vHIT, Disfunções Vestibulares.

I. INTRODUÇÃO

A população idosa vem crescendo ao longo das últimas décadas e em detrimento a esse acontecimento torna-se comum o aparecimento das doenças e limitações físicas que são associada a essa etapa da vida. A tontura, devido às disfunções vestibulares, é comum em pessoas idosas e restringe sua capacidade de realização de atividades devido ao receio à quedas. Estima-se que cerca de um terço das pessoas com idade superior a 40 anos desenvolvem progressivamente alguma disfunção vestibular, resultando em dificuldade do controle do equilíbrio. Nessa ótica, vale salientar que o número de quedas, associadas à disfunções vestibulares, atingem uma média de 30% entre pessoas com mais de 65 anos, em suas próprias residências, podendo resultar em aumento de custos médicos, morbidade e mortalidade [1,2,3].

O sistema vestibular trabalha em conjunto com o sistema visual e o somatossensitivo para a manutenção do equilíbrio corporal. Os humanos possuem um conjunto de dois órgãos vestibulares localizados nas orelhas internas e cada um possui três canais semicirculares, que detectam a velocidade angular e a aceleração translacional da cabeça. As células otolíticas são capazes de sentir a movimentação e enviam essa informação para o cérebro para que possa ser interpretado.

Qualquer disfunção nos canais semicirculares poderá ocasionar tontura ou labirintopatias [1,4,5].

Existem algumas avaliações para a detecção desses distúrbios, os testes oculomotores básicos incluem: testes sacádicos, testes de rastreamento, testes de supressão da fixação ocular e avaliação de nistagmo optocinético. Este que foi objeto de estudo desse trabalho. A movimentação nistagmica é caracterizado por oscilações involuntárias do olho que podem ser verticais, horizontais e rotatórias, possuem ritmicidade e geralmente é composto por uma fase rápida e uma lenta [6,7].

Na etapa de diagnóstico a prova calórica, que consiste na estimulação quente ou fria do canal auditivo externo com intuito de aquecer ou resfriar a parede do canal semicircular lateral causando correntes de convecção da endolinfa, ainda é muito utilizado. Sua avaliação é realizada por meio de seções de Eletronistagmografia (ENG) e ou Videonistagmografia (VNG). Porém, esses dois métodos geram diversos desconfortos ao paciente e a usabilidade dos equipamentos é comprometida por interferências externas [8,9].

Um teste que vem sendo amplamente difundido para testes de disfunções vestibulares é o Video Head Impulse Test (vHIT). O vHIT é uma ferramenta clínica útil para detectar disfunção do canal semicircular. O dispositivo relaciona o movimento da cabeça do paciente com o movimento dos olhos, dessa forma é possível verificar possíveis distúrbios [10]. O principal problema relacionado aos métodos que aplicam o vHIT está relacionado com o preço do equipamento. Baseado na problemática apresentada este trabalho visa apresentar a metodologia de desenvolvimento de um dispositivo de baixo custo para diagnosticar problemas vestibulares através do método vHIT.

II. MÉTODOS E METODOLOGIA

Esse projeto foi desenvolvido no laboratório de inovação tecnológica em saúde (LAIS) localizado no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), vinculado a rede EBSEH de hospitais e à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Foi levantado um estudo para verificar os métodos mais comuns para diagnosticar disfunções vestibulares, e dentre

eles o método vHIT mostrou-se mais adequado. Observou-se que apesar de ser um equipamento de alto valor agregado, parte de seu funcionamento pode ser implementado com recursos acessíveis do mercado, sendo viável o desenvolvimento de uma prototipação de baixo custo.

A metodologia deste trabalho foi segmentada em quatro etapas. As duas primeiras consistem em fases preliminares de estudos para a escolha dos métodos de abordagem e iniciação da construção do protótipo. As duas últimas, consistem em etapas de desenvolvimento do protótipo final, envolvendo a articulação de um protótipo ocular por meio da tecnologia de impressão 3D e, em seguida, elaboração de uma plataforma para análise e projeções das informações coletadas, com intuito de auxiliar o profissional da saúde a prescrever um diagnóstico.

A. Proposta de obtenção de imagem

Para a avaliação do vHIT se faz necessário realizar a captura da imagem do olho do paciente. Nesse sentido, a câmera responsável pela captação dessa imagem deverá estar posicionada de forma favorável e um dos possíveis locais seria com a posição da lente apontada diretamente para o olho do paciente. No entanto, surge um empecilho: o campo de visão do olho analisado ficará comprometido. Como forma de minimizar essa dificuldade foi proposto um sistema com reflexão de imagens, conforme é ilustrado na figura 1.

Figura 1 – Ilustração do Sistema Olho-Espelho-Câmera

Foi proposto um sistema Câmera – Espelho – Olho, sendo possível capturar a imagem do olho, tendo o espelho como mediador. Esse método ameniza a obstrução do campo de visão do paciente e mantém a qualidade da captação da imagem.

Foram realizados testes e análises sendo definido o local da posição do espelho na parte inferior com intuito de garantir uma melhor qualidade da imagem do olho. Isso porque, a anatomia da pálpebra e os cílios superiores serem maiores, gerariam maiores interferências na imagem.

B. Sistema de Controle

Para esse projeto foi preferível a utilização do Raspberry Pi 3 model B. Em inicial, não apenas pelo o seu custo acessível, de aproximadamente US\$ 35,00, mas também sua

boa capacidade de processamento Quad-core de 1,2 GHz tornando-o equiparável a um bom computador. Esse aspecto o mantém como preferência, especialmente, na aquisição de dados de imagem. O sistema conta com uma interface GPIO com 40 pinos, ideal para a utilização de três sensores simultaneamente, e com uma entrada CSI para a câmera.

A câmera utilizada, a raspicam pi v2, foi escolhida por terem especificações básicas que atendiam os critérios mínimos para manter a qualidade da gravação da imagem. A câmera de 8 MP que consegue gravar em 1080p com até 90 quadros por segundos se mostrou suficiente para capturar a frequência bem superiores as de até 5 Hz das sacadas corretivas.

Os módulos lasers serão necessários para realizar a calibração. Para esse projeto foram escolhidos os modelos KY-008, pelo custo acessível. Os lasers ficaram dispostos de forma a serem projetados na linha de visão do paciente. O objetivo é que pisquem de forma alternada com intuito de necessidade de calibração. Para a avaliação inercial foi escolhido o sensor MPU6050, isso porque, oferece uma maior quantidade de informações (3 eixos de acelerômetro e 3 eixos do giroscópio) e possui um custo de mercado baixo.

C. Desenvolvimento do protótipo físico

O desenvolvimento do protótipo foi esquematicamente descrito em um sistema de caso de uso Lucidchart, um programa web em software, a figura 2 mostra as etapas

Figura 2 – Caso de uso para desenvolvimento do protótipo

Para a etapa de montagem, o desenho foi realizado na ferramenta de CAD SolidWorks. Já a impressão das peças foi realizada com a impressora 3D Zmorph modelo SX, por meio do fatiador Voxelizer, que é disponibilizado pela própria empresa, com preenchimento de 80% e formato de camadas em coméia, para garantir uma boa resistência em todas as peças. O material utilizado para o processo de impressão foi o ABS (Acrilonitrila Butadieno Estireno).

Algumas peças foram impressas separadamente para que posteriormente fossem coladas. A peça para suporte do espelho, suporte para câmera e os sensores foram todos colados. A ideia de fazê-lo dessa forma foi para otimizar o tempo de impressão, e para caso da impressora promover algum erro de acabamento na impressão em alguma parte do conjunto, não comprometeria todo o conjunto. O tempo contínuo para impressão de todos os componentes foi estimado em 12 horas

Tabela 1 – Custos do protótipo

Material	Unidades	Custo
Raspberry Pi 3	1	R\$150,00
Raspicam V2	1	R\$250,00
Cartão SD	1	R\$15,00
MPU6050	1	R\$20,00
Laser KY-008	2	R\$16,00
ABS (250g)	-	R\$50,00
Fonte de Alimentação	1	R\$20,00
Total	6	R\$521,00

Figura 3 – A) Vista frontal do protótipo final com todos os sensores alocados e a câmera conectada no Raspberry Pi 3. B) Vista lateral esquerda do protótipo final.

D. Software de diagnóstico

A proposta de software para diagnóstico foi realizado por meio do Matlab R2017a com o toolbox Image Processing e Guide. Foi escolhida essa plataforma, pois oferece um sistema de tratamento de imagens bem completo, com diversas bibliotecas já disponíveis. O Image Processing fornece um conjunto abrangente de algoritmos de referência e aplicativos

de fluxo de trabalho para processamento de imagem, análise, visualização e desenvolvimento de algoritmo. Sendo possível trabalhar com diversos mecanismos de tratamento de imagens, como por exemplo, segmentação de imagens, reconhecimento de geometrias, eliminação de ruídos. Já o Guide fornece ferramentas para projetar interfaces de usuário para aplicativos personalizados

III. RESULTADOS

A. Protótipo Físico

Para o design do protótipo foi preferido que o seu formato fosse semelhante a um óculos de grau comum com a adição de alguns receptáculos para a alocação dos principais sensores. Essa abordagem garantiu que o modelo tivesse um peso de aproximadamente de 63,3g, na qual evitaria o desconforto de utilizar um equipamento pesado durante as sessões de diagnóstico. Possui dimensões de 138 x 120 x 40mm, com adição de 5mm em seu comprimento total devido a criação de um eixo de rotação, somando 141mm. O eixo criado é formado por duas unidades retangulares, espaçadas a uma distância de 3,55mm, com um furo circular central com cerca de 1,98mm de diâmetro. Já a peça de encaixe tem a base circular, justamente para facilitar a rotação e possui um furo central. O sistema é encaixado por meio de um pino de metal.

Ainda no contexto da movimentação da perna, houve a criação de um ressalto para auxiliar o embargo da rotação da peça, limitando-a apenas a 110°, isso garante uma boa prensão ao rosto do paciente, da mesma maneira que possui flexibilidade de encaixe ao rosto. Na parte superior, as duas estruturas cônicas com 6,25mm de diâmetro e 8mm de comprimento, servem para anexar os sensores laser. Como o projeto é um sistema monocular, a região da câmera (25x25x4mm), só é existente na parte superior direita. Imediatamente abaixo, encontramos o suporte para espelho, que consiste em uma plataforma retangular de 40 x 15 x 4mm.

Na vista lateral esquerda é possível identificar um recipiente retangular para alocar o sensor MPU6050, com dimensões 21x26x7mm. Já a tampa, que selará o conceptáculo, possui a mesma largura da caixa, mas teve um recuo de 4mm no comprimento, para que fosse possível manter os pinos de conexão sempre externos

B. Sistema de diagnóstico

Foi desenvolvida uma interface por meio do Matlab R2017a para realizar o tratamento das imagens obtidas bem como funções fornecidas pela toolbox de Image Processing para a conclusão dessa etapa.

O software desenvolvido realiza as seguintes atividades, em ordem cronológica

1. Aquisição de vídeo em uma região de interesse: o tempo mínimo empregado para a coleta de dados foi de 15 segundos;
2. Seleção do tipo de teste para processamento: teste do tipo Lateral, RALP ou LARP;
3. Extração de frames: cada frame foi convertido em grayscale e submetido aos passos subsequentes;
4. Segmentação da pupila: utilizou-se o método de limiarização, no qual atribuiu-se valor lógico 1 a todos os pixels com intensidade menor ou igual a 40. Posteriormente, foi aplicado o processamento morfológico de abertura, com

um elemento estruturante em forma de disco, de raio de tamanho 6;

5. Validação dos frames: com base na área e excentricidade das regiões segmentadas. Adicionalmente, para as situações em que mais de uma região foram encontradas, também utilizou-se a intensidade média das regiões correspondentes nas imagens em grayscale referentes às regiões segmentadas. Frames que não atendiam aos requisitos foram descartados;

6. Coleta da posição do centróide da pupila nos frames válidos;

7. Cálculo das distâncias e velocidade da pupila entre os frames: por meio da posição dos centróides, foram possíveis computar as distâncias percorridas e velocidade;

8. Normalização das distâncias adquiridas: para evitar resultados influenciados pelo tempo de aquisição ou pela quantidade de frames, foi utilizada uma medida de normalização. No caso, a média das distâncias;

9. Avaliação gráfica da região de interesse capturada: com a intenção de auxiliar a tomada de decisão pelo profissional de saúde.

Figura 4 - Painel de diagnósticos realizado no *Guide* do Matlab com todas as informações simuladas.

Como é ilustrada na figura 4, a plataforma de aquisição conta com um botão para selecionar o arquivo de vídeo (para as extensões Raw H,264, MP4 e AVI), em seguida existe um campo seletor para selecionar o tipo de teste que será aplicado. E por fim, é necessário que o clínico insira o intervalo da contagem do vídeo (tempo inicial e final). Após clicar no botão de processamentos os resultados são adquiridos.

Um dos objetivos desse trabalho seria desenvolver o dispositivo em um custo acessível. A tabela 1 explana os gastos que foram tidos no desenvolvimento do protótipo

IV. CONCLUSÕES

Comparando os resultados obtidos com o objetivo principal deste trabalho, podemos afirmar que a meta foi obtida. Desenvolveu-se um dispositivo eficiente, resistente, prático e de baixo custo em comparação com os presentes no mercado. Além disso, conseguiu-se desenvolver um código aberto, compatível com mercado, capaz de gerar informações básicas de auxílio ao diagnóstico. As etapas de análise de variáveis para auxílio no diagnóstico até o procedimento de

final de confecção do dispositivo e tela de diagnóstico, também foram atingidos.

Nesse contexto, podemos concluir que a maior finalidade desse trabalho não é só é estimular o desenvolvimento de dispositivos na área da saúde com a intenção de diminuir custos, favorecendo o atendimento de unidades de saúde menos equipadas que atendem a população mais carente, mas também incentivar que pesquisadores e estudiosos procurem sempre inovar, gerando um progresso científico cada vez mais vantajoso e disponível a todos.

V. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] MIRALLAS, N. D. R. et al. "Vestibular assessment and rehabilitation in the elderly." *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, v. 14, n. 4, p. 687-698, 2011
- [2] BAYAT, Arash et al. Vestibular Rehabilitation Outcomes in the Elderly with Chronic Vestibular Dysfunction. *Iranian Red Crescent Medical Journal*, [s.l.], v. 14, n. 11, p.705-8, 15 nov. 2012
- [3] MARIONI, Gino et al. Vestibular rehabilitation in elderly patients with central vestibular dysfunction: a prospective, randomized pilot study. *Age*, [s.l.], v. 35, n. 6, p.2315-2327, 22 nov. 2012. Springer Science and Business Media LLC
- [4] VAN KORDELAAR, Joost et al. The Reliance on Vestibular Information During Standing Balance Control Decreases With Severity of Vestibular Dysfunction. *Frontiers In Neurology*, [s.l.], v. 9, n. 1, p.1-10, 4 jun. 2018. Frontiers Media SA
- [5] BRONSTEIN, Adolfo; LEMPERT, Thomas. *Tonturas – Diagnóstico e tratamento uma abordagem prática*. 2. Ed. Rio de Janeiro: Thieme Revinter, 2018, 208p
- [6] NETTO, A. A. T. DE C.; COLAFÊMINA, J. F. Movimentos sacádicos em indivíduos com alterações cerebelares. *Brazilian Journal of Otorhinolaryngology*. V. 76, n.1, p.51-58, fev.2010
- [7] ZAHN, J. R. Incidence and characteristics of voluntary nystagmus. *Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry*, v. 41, n. 7, p. 617-623, 1 jul. 1978
- [8] ALBERTINO, S. et al. Valores de referência da prova calorica a ar. *Brazilian Journal of Otorhinolaryngology*, v.78, n.3, p.2-2, jun. 2012
- [9] SANTOS, L. N. D. Provas Calóricas e Video Head Impulse Tes: Estudo da sua Complementaridade. P. 48, [s.d.]
- [10] CHAWLA, Ayush; ABDURAHIMAN, Raees; CHOKKALINGAM, Venkatarthikeyan. The Video Head Impulse Test: Our Experience in 45 Cases. *Indian Journal Of Otolaryngology And Head & Neck Surgery*, [s.l.], v. 70, n. 4, p.498-504, 27 set. 2018. Springer Nature